

MAKTABGCHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRISH XARITASINI RASMIYLASHTIRISH VA YAKKA TARTIBDA ISHLASH

Qodirova Gulsoraxon Maxmudjonovna

Asaka tumani 38-DMTT tayyorlov guruh tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317678>

Rivojlanish – farzandingizning jismoniy o'sishidagi o'zgarishlarni, shuningdek, uning hayoti uchun zarur bo'lgan ijtimoiy, hissiy, xulq-atvor, fikrlash va muloqot ko'nikmalarini egallashini ifodalovchi atama. Bu sohalarning barchasi o'zaro bog'liq, ularning har biri boshqasi bilan bog'liq bo'ladi va ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "Ta'lim tarbiya qanchalik erta boshlansa, uning samarasi shunchalik erta namoyon bo'ladi va insonning butun hayot tarziga ijobiy tasir ko'rsatadi deb o'zining qimmatli fikrlarini bildirgan. "Bolalarimizni go'dakligidan ongi va tafakkurini to'g'ri shakllantirib bormasak, kelajakda yuksak saviyalik, bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash qiyin kechadi".

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qarori qabul qilindi. Qarorda maktabgacha ta'limga quyidagi vazifalarni belgiladi;

- Xalq ta'lim vazirligi va Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan birgalikda 2021-yil 1-avgustga qadar bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul bir yillik tayyorlash hamda boshlang'ich ta'lim o'quv dasturining o'zaro uzviyligini ta'minlash choralarini ko'rish;

- Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, ta'lim vazirligi, ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022-yil 1-yanvarga qadar maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish:

- xalqaro standartlar talablar asosida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning rivojlanishini baholash mezonlari va ko'rsatgichlarini ishlab chiqish :

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020- yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni ijrosini ta'minlash, ilk vamaktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta'lim tarbiya berish hamda qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida " Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 802-sonli qarori qabul qilindi.

Qarorda davlat standartining maqsad va vazifalari;

- maktabgacha ta'limning namunaviy o'quv rejasi;

- davlat standartining tarkibiy qismlari;
- ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari:
- maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi:
- maktabgacha ta'lim tashkilotining jihozlash me'yorlari tasdiqlangan .

Hozirgi davr raqobat asri deb ataladi, farzandlari bilimli, ma'naviyatli bo'lgan davlat hech qachon ortda qolmaydi. Zero, o'sha bilim , ma'naviyat kurtaklari yoshligida, y'ani maktabgacha davrida singdiriladi. Bu esa biz pedagoglar zimmasiga o'lkan va sharaflil vazifani yuklaydi “.

Shuning uchun bolalarga berilayotgan ta'lim –tarbiya sizning faoliyatinggizga bog'liqligini,”Bolaning rivojlanish xaritasi”da belgilangan indikatorlar ijrosini to'liq bajara olsakgina Prezidentimiz ta'kidlagan g'oyani amalga oshirganlini, ularni faolyatidagi kamchiliklarni ko'rsatib o'tdi.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi maktabgacha ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratmoqda. Maktabgachata'lim jadal rivojlanayotgan ta'lim sohasi bo'lib, u butun dunyo va mamlakatimizdagi ta'lim sohasi mutaxassislari va tadqiqotchilarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan “ Ilk qadam” Davlat o'quv dasturiga (2018-yil) o'zgartish va qo'shimchalar kiritish hamda Takomillashtirilgan “Ilk qadam” ikkinchi nashrini yaratish zarurati tug'ildi. Davlat o'quv dasturi – bu bolaning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga qaratilgan bo'lib, ta'lim va tarbiya jarayonining maqsadlari, vazifalari, tamoyillari, kutilayotgan natijalari, mazmuni va tashkil etilishini belgilaydigan tayanch hujjat hisoblanadi. Davlat o'quv dasturi ikkinchi nashrining asosiy jihatlari uning muqobilligi, moslashuvchanligi, individual xususiyatlarni hisobga olgan holda har bir bolaning ta'lim ehtiyojlariga qaratilganligidir.

Davlat o'quv dasturini tadbiq etishda pedagoglarga yordam tariqasida "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturiga uslubiy yordam sifatida o'quv-uslubiy qo'llanmalar to'plami taklif etiladi. To'plam MTV mutaxassislari tomonidan BMTning O'zbekistondagi Xalqaro bolalar jamg'armasi (UNICEF) bilan birgalikda ishlab

chiqilgan bo'lib, oltita qo'llanmani o'z ichiga oladi: “Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish”; “Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish”; "O'yin orqali ta'lim olish"; “Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini individuallashtirish. Alohida ehtiyojli bolalar inklyuziyasi”; “Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik”;

"Kuzatish va baholash". Loyihaviy mavzuli faoliyatni rejalashtirish va amalga oshirish uchun "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonini mavzuli rejalashtirish" qo'llanmasi taklif etildi.

Pedagoglarga bolalarning bilim, ko'nikma va malakalari, ularning har tomonlama rivojlanishini kuzatish, o'rganish, tahlil qilish uchun eng qulay shakl bu –maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanish xaritasidir. Mazkur xarita orqali pedagoglar bola rivojlanishini tizimli qayd etib boradilar.

Bolaning individual rivojlanishini kuzatish uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining 6-ilovasida berilgan "Bolaning rivojlanish xaritasi" da ko'rsatilgan kutilayotgan natijalar (ko'nikma va malakalar) nazarda tutilgan. Xarita 5ta rivojlanish sohalarida bolaning faoliyat darajasi haqidagi axborotni tizimli yig'ish jarayoni tuzilmasini hosil qiladi. Rivojlanish xaritasi kuzatilishi kerak bo'lgan o'ziga xos xatti-harakatlarni aniqlaydi. Bunda rivojlanish xaritasini to'ldirganda pedagoglar bolani to'liq (faqat aniq soha yoki kompetensiyalarnigina emas) kuzatib borayotganiga ishonch hosil qilishi kerak. Rivojlanish xaritalarida qayd etilgan ma'lumotlardan bolalar oldiga maqsadlar qo'yish va ularni rivojlantirishga yordam beradigan harakatlarni rejalashtirishda foydalanamiz. DMTTda ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarga yo'nalganligi bois (uni individualligiga zid bo'lmagan holda) rivojlanish xaritasi individual tarzda yuritiladi. Rivojlanish xaritasida bola rivojlanishining barcha sohalari bo'yicha davlat talablariga muvofiq mezonlar keltirilgan.

Bolalarning rivojlanish xaritasi ularning rivojlanishini hujjatlashtirishning asosiy shaklidir. Bolaning rivojlanish xaritasini to'ldirish uchun uch bosqichdan iborat bo'lgan kuzatish olib boriladi: dastlabki (o'quv yili boshida), oraliq (o'quv yili o'rtasida) va yakuniy (o'quv yili yakunida). Dastlabki kuzatish o'quv yili boshida o'tkaziladi (taxminan sentabr oyida). Bu bosqichda har bir bolaning boshlang'ich imkoniyatlari (boshlang'ich, ayni damdagi dolzarb rivojlanish darajasi) aniqlanadi. Uning shu davrgacha erishgan yutuqlari, kuchli tomonlari, shuningdek o'quv yilining boshida rivojlanish ehtiyoj va muammolari aniqlanadi hamda ularni hal qilish uchun pedagogning yordami talab qilinadi.

Pedagog (tarbiyachi) bola yutuqlari xaritasini to'ldiradi va erishilgan natijani tegishli belgi (☑) bilan belgilaydi. Kuzatish rivojlanishning barcha sohalari bo'yicha olib boriladi. Agar u yoki bu rivojlanish sohasidagi indikator (kutilayotgan natijalar) «ishlamasa», pedagog (tarbiyachi) "Pedagog izohi" ustunida eslatma yozishi lozim.

Bolaning rivojlanish darajasi quyidagi tushuntirishlar yordamida belgilanadi:

K – kuzatilmaydi yoki kamdan-kam kuzatiladi (bola asosiy ko‘nikmalarni namoyon qiladi / xatti-harakatlari kam yoki umuman namoyon qilmaydi).

B – ba‘zida kuzatiladi (bola asosiy ko‘nikmalarni namoyon qiladi / xatti-harakatlari tasodifiy yoki ma‘lum vaziyatlarda).

T – tez-tez kuzatiladi (bola asosiy ko‘nikma / xatti-harakatni vaziyatga qarab namoyish etadi).

D – doimiy ravishda kuzatiladi (bola asosiy ko‘nikmalarni namoyon qiladi / xatti-harakatlari talab darajasida, mustaqil tarzda takrorlaydi).

Oraliq kuzatish xuddi shu tartibga binoan o‘tkaziladi. Kuzatishning bu turi birinchi yarim yillik oxiri (dekabr, yanvar)da o‘tkaziladi. Bunday kuzatishni o‘tkazishdan maqsad bolaga nisbatan tanlangan metodikaning to‘g‘riligini aniqlash, rivojlanish dinamikasini belgilashdan iborat. Mazkur kuzatish natijalariga ko‘ra, pedagog, boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda, zarurat tug‘ilgan holatlarda pedagogik jarayonga tuzatishlar kiritishi mumkin.

O‘quv yili oxirida (odatda may oyida) pedagog yakuniy kuzatish o‘tkazadi. Mazkur kuzatish asosida yil boshida qo‘yilgan vazifalar qanday hal qilingani baholanadi, mazkur bola rivojida kutilayotgan yangi natijalarni hisobga olgan holda keyingi pedagogik jarayondan ko‘zda tutiladigan maqsadlar belgilanadi.

kuzatish bola uchun odatiy sharoitda amalga oshiriladi va bolaga yordam berishga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

- bola rivoji borasida yanada xolis tasavvur hosil qilish uchun kuzatish kamida ikki hafta (yoki bir oy) mobaynida olib boriladi.
- pedagog bola to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni ota-onalar yoki tashkilotning boshqa xodimlari bilan suhbatlar jarayonida olishi mumkin.
- pedagog bolaning moyilliklari, qiziqishlariga, uning muloqot qilish va bilim olish xususiyatlariga e‘tibor qaratishi lozim.

3-6 yoshdagi bolalarni oraliq va yakuniy kuzatish natijalariga ko‘ra, ushbu bolaning rivojlanish sohalari bo‘yicha rivojlanishida kutilayotgan yangi natijalarni hisobga olgan holda keyingi pedagogik jarayonning maqsadlari aniqlanadi.

6-7 yoshdagi bolalar uchun (MTT bitiruvchisi) faqat oraliq kuzatish maqsadlari aniqlanadi, yakuniy kuzatishdan so‘ng bolaning maktabga tayyorligi xaritasi to‘ldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 592 b.
2. Abdurahmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. «Ma‘rifat gulshani» gazetasi, 6 (11) – 2007 yil.

3. To'raqulov X.A. Kamolot sari. Jizzax, 2007, 181-182 betlar.
4. To'raqulov X.A. Pedagogik tadqiqotlarda axborot tizimlari va texnologiyalari. Toshkent: Fan, 2006, 250 bet.
5. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 8-jild, 270 bet.

